

BEASISWA SMP DAN SMU PLANET NUFO

"Peluang Terbaik untuk Masa Depan Kaum Muda Belia"

Pendaftaran Mulai dari **2 MEI-30 JULI 2025**

Kategori Beasiswa:

1. YATIM DLU'AFIA (TIDAK MAMPU)
2. MEMILIKI PRESTASI SPESIFIK DAN TERUJI
EX: JUARA LOMBA MATEMATIKA, MUSIK, OLAHRAGA, DLL.
3. HAFAL AL-QUR'AN

IMPORTANT

Fasilitas & Bentuk Beasiswa:

1. Beasiswa pendidikan penuh SMP/SMA
2. Uang makan penuh
3. Asrama yang nyaman dan representatif
4. Pelatihan menulis, wirausaha, dan kepemimpinan
5. Setelah lulus, bersedia dikuliahkan
6. Dll

SEGERA DAFTAR!

Informasi Lebih Lanjut:

Official WA Planet Nufo (08112944222)

Alamat:

Pilanggowok, Desa Mlagen, Kec. Pamotan, Kab. Rembang

YOUR AD HERE

Beranda > Kolom > Esai >

Esai Pendidikan

Pendidikan yang

Tersedia Beasiswa Penuh

kan Praktik

Redaksi

 PikiranBangsa.co
Merdeka, Bernas, Bersahaja

YOUR AD HERE

Oleh: Vinsensius, S.Fil., M.M.*

Dalam dunia pendidikan, kita sudah sangat terbiasa dengan pembagian antara teori dan praktik. Ada kelas yang isinya mendengarkan dosen, membaca buku, dan menghafal konsep. Ada juga kelas praktikum yang menuntut mahasiswa turun langsung, memegang alat, dan mencoba sendiri. Keduanya sering dipisahkan seolah berasal dari dua dunia yang berbeda. Bahkan, tidak jarang teori dianggap lebih bergengsi, lebih pintar, dan lebih “intelektual” dibandingkan praktik.

SISTEM PENERIMAAN SANTRI-MURID BARU
TAHUN AJARAN 2025/2026

Pesantren-Sekolah Alam Nurul Furqon (Planet Nufo)

Tersedia Pilihan Jenjang Pendidikan:

- ✓ Sekolah Dasar (SD)
- ✓ Sekolah Menengah Pertama (SMP)
- ✓ Sekolah Menengah Atas (SMA)pk
- ✓ Perguruan Tinggi

Pesantren-Sekolah Alam Planet NUFO adalah sebuah lembaga pendidikan berparadigma holistik. Tidak ada dikotomi antara ilmu dunia dan akhirat. Semua ilmu dipandang bersumber dari Allah yang harus dikuasai oleh setiap muslim. Pesantren-Sekolah yang mengambil slogan "Different and The Best: Cerdas, Kaya, Berkuasa" ini memiliki program unggulan, di antaranya:

- Tahfidh Berbasis I'rab al-Qur'an
- Literasi-Numerasi Bertingkat
- Wirasaha

Cara pandang seperti ini dunia kerja pun hal yang sama terjadi. Pekerjaan yang mengandaikan analisis, perencanaan, dan rapat sering diposisikan lebih tinggi daripada pekerjaan yang mengandalkan keterampilan tangan dan tenaga. Kita terbiasa membedakan antara pekerja kantoran dan pekerja lapangan, seolah yang satu berpikir sementara yang lain hanya menjalankan. Padahal, tanpa kerja nyata, ide dan rencana tidak akan pernah menjadi kenyataan.

Yang jarang disadari, cara berpikir ini bukanlah sesuatu yang muncul begitu saja di zaman modern. Ia punya akar sejarah yang sangat panjang. Jauh sebelum ada sekolah modern, kampus, dan dunia industri seperti sekarang, para pemikir Yunani sudah membicarakan hubungan antara berpikir dan bekerja. Dari sanalah benih pemisahan antara teori dan praktik mulai tumbuh. Dua tokoh penting dalam sejarah ini adalah Plato dan Aristoteles. Pemikiran mereka tentang pengetahuan, pendidikan, dan kehidupan yang baik sangat berpengaruh dalam membentuk cara kita memandang belajar dan bekerja. Meski hidup ribuan tahun lalu, gagasan mereka masih terasa dampaknya hingga hari ini. Tanpa disadari, sistem pendidikan modern banyak mewarisi cara berpikir yang mereka letakkan.

pendidikan vokasi. Padahal, keduanya sama-sama dibutuhkan oleh masyarakat. Cara kita menilai pendidikan ternyata tidak lepas dari sejarah panjang cara berpikir tentang pengetahuan dan kerja.

Hal yang sama juga terlihat dalam dunia kerja. Pekerjaan yang melibatkan perencanaan dan pengambilan keputusan sering mendapat pengakuan sosial dan ekonomi lebih besar. Sementara itu, pekerjaan yang mengandalkan keterampilan tangan kerap dipandang sebagai pekerjaan kelas dua. Dunia modern, dalam banyak hal, hanya mengganti bentuk luar dari pembagian lama ini.

Masalah muncul ketika p...
Banyak lulusan pendidik...
menghadapi persoalan...
secara praktis tidak dibe...
teori dan praktik pun ter

Dengan membaca ulang...
untuk lebih kritis. Gagasa...
dengan dunia hari ini. Ka...
Pendidikan masa kini jus...
bukan lagi memisahkan...
saling menguatkan, aga

***Vinsensius, S.Fil., M.M.**
dosen di Akademi Keuar...
mengajar, ia aktif menu...
refleksi pemikiran filsafa

SISTEM PENERIMAAN SANTRI-MURID BARU
TAHUN AJARAN 2025/2026

Pesantren-Sekolah Alam Nurul Furqon (Planet Nufo)

Tersedia Pilihan Jenjang Pendidikan:

- ✓ Sekolah Dasar (SD)
- ✓ Sekolah Menengah Pertama (SMP)
- ✓ Sekolah Menengah Atas (SMA)pk
- ✓ Perguruan Tinggi

Pesantren-Sekolah Alam Planet NUFO adalah sebuah lembaga pendidikan berparadigma holistik. Tidak ada dikotomi antara ilmu dunia dan akhirat. Semua ilmu dipandang bersumber dari Allah yang harus dikuasai oleh setiap muslim. Pesantren-Sekolah yang mengambil slogan "Different and The Best: Cerdas, Kaya, Berkuasa" ini memiliki program unggulan, di antaranya:

- Tahfidh Berbasis I'rab al-Qur'an
- Literasi-Numerasi Bertingkat
- Wirausaha

jalankan terlalu kaku.
kebingungan ketika
ng sangat terampil
. Ketegangan antara
ng belum selesai.

ara historis, kita diajak
ng sangat berbeda
diterima begitu saja.
teori dan praktik,
berjalan bersama,
ngan kehidupan nyata.

*Barat. Ia merupakan
listiwa Pontianak. Selain
sosial-budaya, serta
bagai media daring.*

Post Views: 56

MBG atau Pendidikan Gratis: Ironi Kebijakan Publik Di Balik Tragedi Bunuh Diri Siswa SD di NTT

Artikel Terkait

News

Optimalkan Sampah Organik dan Anorganik, Mahasiswa KKNT- 20 UNDIP Dukung...

Esai

Ketika Buku dan Pena Menjadi Hak Istimewa: Jeritan Sunyi Anak Bangsa

News

Revitalisasi Sekolah 2026 Sasar 71.446 Satuan Pendidikan, 11.446 Masuk...

Esai

Rasa Sakit dan Keadilan: Belajar dari Pain dan Naruto di Dunia yang Tidak Baik-Baik...

Esai

Bencana Alam, Takdir, dan Tanggung Jawab Negara: Membaca Ulang Kitab...

Budaya

Anak Bukan Komoditas: Telaah Kritis atas Doktrin "Banyak Anak, Banyak Rezeki"

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Balas yang wajib ditandai *

- **Tampilan Berbasis Grafik - Buruk**
- **Literasi-Numerasi Bertingkat**
- **Wirausaha**

Komentar

Nama*

Email*

Situs

Simpan nama, email, dan situs web saya pada peramban ini untuk komentar saya berikutnya.

Kirim Komentar

Tulisan Menarik Lainnya

Optimalkan Sampah Organik dan Anorganik, Mahasiswa KKNT- 20 UNDIP Dukung Lingkungan Berkelanjutan di Kedungmundu

News Minggu, 8 Februari 2026 15:26

Ketika Buku dan Pena Menjadi Hak Istimewa: Jeritan Sunyi Anak

Ketika Buku dan Pena Menjadi Hak Istimewa: Jeritan Sunyi Anak

SISTEM PENERIMAAN SANTRI-MURID BARU
TAHUN AJARAN 2025/2026

Pesantren-Sekolah Alam Nurul Furqon (Planet Nufo)

Tersedia Pilihan Jenjang Pendidikan:

- ✓ Sekolah Dasar (SD)
- ✓ Sekolah Menengah Pertama (SMP)
- ✓ Sekolah Menengah Atas (SMA)pk
- ✓ Perguruan Tinggi

Pesantren-Sekolah Alam Planet NUFO adalah sebuah lembaga pendidikan berparadigma holistik. Tidak ada dikotomi antara ilmu dunia dan akhirat. Semua ilmu dipandang bersumber dari Allah yang harus dikuasai oleh setiap muslim. Pesantren-Sekolah yang mengambil slogan "Different and The Best: Cerdas, Kaya, Berkuasa" ini memiliki program unggulan, di antaranya:

- Tahfidh Berbasis I'rab al-Qur'an
- Literasi-Numerasi Bertingkat
- Wirausaha

an Pendidikan, 11.446

an Naruto di Dunia yang

Bencana Alam, Takdir, dan Tanggung Jawab Negara: Membaca Ulang Kitab Tsunami KH. Maimoen Zubair

Esai Senin, 26 Januari 2026 3:11

Anak Bukan Komoditas: Telaah Kritis atas Doktrin "Banyak Anak, Banyak Rezeki"

Budaya Kamis, 22 Januari 2026 7:00

YOUR
AD
HERE

■ Terpopuler

1

Rasionalitas Ekonomi dan Cita-Cita Kemandirian dalam Kebijakan Menteri ESDM

Senin, 26 Januari 2026 10:04 1373

2

HMI Salatiga Desak Rektor dan Warek III UIN Salatiga Buka Suara Terkait Kasus Penelantaran Bayi

Rabu, 21 Januari 2026 20:56 1232

3

Siaran Pers Keluarga Korban Kekerasan di Sula Protes Keras

Kamis, 5 Februari 2026 11:14 668

4

Setahun Memimpin, Wali Kota Salatiga Tersulut Emosi dan Tolak Tanda Tangan Pakta Rakyat

Senin, 9 Februari 2026 12:46 479

5

HMI Badko Jateng-DIY dan HMI Cabang Pekalongan Distribusikan Bantuan untuk Korban Banjir Pekalongan

Kamis, 22 Januari 2026 8:53 471

 Jl. Tanjungsari Barat I, Tambakaji, Ngaliyan, Kota Semarang, Jawa Tengah 50185

 +6287778907101

 redaksi.pikiranbangsa@gmail.com

[Redaksi](#) • [Kontak](#) • [Info Iklan](#) • [Privacy Policy](#) • [Disclaimer](#) • [Kirim Tulisan](#) •

[Pedoman Media Siber](#)

© PikiranBangsa.co | 2024

SISTEM PENERIMAAN SANTRI-MURID BARU

TAHUN AJARAN 2025/2026

Pesantren-Sekolah Alam
Nurul Furqon (Planet Nufo)

Tersedia Pilihan Jenjang Pendidikan:

- ✓ Sekolah Dasar (SD)
- ✓ Sekolah Menengah Pertama (SMP)
- ✓ Sekolah Menengah Atas (SMA)pk
- ✓ Perguruan Tinggi

Pesantren-Sekolah Alam Planet NUFO adalah sebuah lembaga pendidikan berparadigma holistik. Tidak ada dikotomi antara ilmu dunia dan akhirat. Semua ilmu dipandang bersumber dari Allah yang harus dikuasai oleh setiap muslim. Pesantren-Sekolah yang mengambil slogan "Different and The Best: Cerdas, Kaya, Berkuasa" ini memiliki program unggulan, di antaranya:

- Tahfidh Berbasis I'rab al-Qur'an
- Literasi-Numerasi Bertingkat
- Wirausaha

